

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

**МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
ВА ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТДА САНОАТ УЛУШИНИ
ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
мавзусида республика илмий-амалий анжумани
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ
(2023-йил 17-ноябрь)**

Тошкент - 2023

УДК: 338.012(575.1)

“Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини ошириш истиқболлари” мавзусида республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. -Т.: ТДИУ, 2023. – 721 б.

Ушбу тўпланда миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантириш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашнинг устувор йўналишлари, ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган ислохотлар ва саноат сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари, “яшил” иқтисодиёт шароитида мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётига эришишда истиқболли саноат корхоналарини ривожлантириш йўллари, рақамли иқтисодиёт шароитида мавжуд саноат ишлаб чиқаришни рақамли трансформация қилиш жараёнларини жадаллаштириш орқали ишлаб чиқариш саноатини “драйвер” соҳага айлантириш истиқболлари ҳамда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг турли йўналишларига бағишланган илмий тадқиқот материаллари келтирилган.

Тўпланда олий ўқув юртларида иқтисодий муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, кўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Тўпланда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикр-мулоҳазалар ва таклифларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Таҳрир ҳайъати: и.ф.н., профессор И.С. Хотамов
и.ф.д., профессор Б.Т. Салимов
и.ф.д., профессор Р.Р. Назарова
и.ф.д., профессор А.А. Ядгаров
и.ф.д., профессор А.М. Исмоилов
и.ф.ф.д. доцент А.А. Касимов

Тақризчилар: и.ф.д., профессор Н.М. Махмудов
и.ф.д., профессор М.А. Мансуров

СЎЗ БОШИ

*Ассалому Алайкум, конференция иштирокчилари!
Хурматли Устозлар, ҳамкасблар ва меҳмонлар!*

Бугун Сизлар билан Тошкент давлат иқтисодиёт университетида “Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини ошириш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуманида яна бир бор учрашаётганимиздан ниҳоятда хурсандмиз. *Хуш келибсизлар!*

Барчамизга маълумки, жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 5,8 фоизга ўсди, бу ўтган йилнинг шу давридаги ўсиш суръатларидан (6,2%) бир оз камроқ. Жаҳон иқтисодиётига таъсир кўрсатадиган геосиёсий беқарорликнинг давом этишига қарамай, мамлакатимизнинг асосий савдо шериклари бўлган давлатларда қулай иқтисодий муҳит шаклланди. Яъни, 2023 йилнинг 9 оyi яқунлари бўйича ЯИМ Қозоғистонда 4,7 фоизга, Қирғизистонда 4,2 фоизга ҳамда Россия Федерациясида 2,5 фоизга ўсди.

Ана шу шароитда, миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш, ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган ислохотлар ва саноат сиёсатини янада такомиллаштиришнинг назарий асосларини ишлаб чиқиш, саноат тармоқларида таркибий ўзгаришлар ҳамда тармоқни диверсификациялаш ва рақамли трансформация жараёнларини жадаллаштириш орқали саноат ишлаб чиқариш йўнишларини “драйвер” соҳага айлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Бугун, Сизлар билан ушбу конференцияда йиғилганлигимизнинг асосий мақсади ҳам “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” ва “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида белгилаб берилган мазкур долзарб вазифаларнинг илмий-амалий жиҳатларини муҳокама қилиш асосида бу борада илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишга бағишланган.

Шу билан бирга, бугун ушбу конференция ишининг якуний натижаси сифатида, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Саноат, қурилиш ва савдо масалалари қўмитаси, Ўзбекистон Экологик партияси Марказий кенгаши ижроия қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгаши, Жаҳон банки, Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш илмий тадқиқот институти, “ТЕХНОПАРК” МЧЖ, “LOTOS GOLD” МЧЖ шунингдек, соҳага оид бошқа ташкилот ва корхоналар ҳамда илмий тадқиқот институтлари етакчи мутахассислари билан яқин алоқалар ўрнатилади, фикр-мулоҳазалар алмашинилади ва соҳага тегишли аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқилади.

Фурсатдан фойдаланиб, бугун ушбу конференцияга меҳмон сифатида ташриф буюрган барча маҳаллий, давлат муассасалари раҳбарлари, бизнес вакилларига ўзимнинг самимий миннатдорчилигимни билдираман.

Конференция ишига омад тилайман!

Шарипов Конгратбай Аvezимбетович
ТДИУ ректори, т.ф.д., профессор

Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohaslarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning YAIMdagi ulushi 2022 yilda 2,0 foizni tashkil etgan. Mazkur ko‘rsatkich 2015 yilda 1,9 foizni tashkil etgan bo‘lib, shu davrga nisbatan 2022 yilda 0,1 foizga oshgan.

Tahlillarga ko‘ra, 2022 yilda AKT sohasida tovarlar eksporti 23925,0 ming AQSH dollariga yetib, ushbu ko‘rsatkich 2015 yilga nisbatan qariyb 3,7 martaga oshgan.

Bundan tashqari, jami tovarlar eksportiga nisbatan AKT sohasidagi tovarlar eksporti ulushi 0,2 foizni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich 2015 yilga nisbatan 0,1 foizga oshgan.

Demak, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, uning hajmini oshirish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar turlarini kengaytirishda raqamli texnologiyalar asosiy omillardan biri ekanligini ko‘rsatmoqda.

Shuningdek, inson kapitalini rivojlantirish, fan-texnika, ixtirolar va texnologiyalar tizimini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni moliyalashtirishni yaxshilash, raqobatni rivojlantirish va buyrokratik to‘siqlarni bartaraf etish, infratuzilma va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish kabi yo‘nalishlarga e’tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Milchakova N. Telekommunikatsii v Rossii: Strukturnyu reformni problemn povisheniya rshochnoy stoimosti aksiy // «Voprosi ekonomiki», №7, 2001.

3. YE. A. Gorin. Informatsionniye texnologii i innovatsionnoye razvitiye promishlennosti // Innovatsionnaya ekonomika. № 7 (84), 2005. S.67.

4. Pergunova O.V. ispolzovaniye informatsionnix i telekommunikatsionnix texnologiy na promishlennix predpriyatiyax orenburgskoy oblasti // Ekonomicheskiye nauka. №8(15) 2013 Chast 3. S.46.

5. Gadjiyeva M.M. Informatsionniye texnologii v legkoy promishlennosti // Mejdunarodniy studencheskiy nauchniy vestnik. №3 - 2012.

КОРХОНАЛАР МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

**Рашидова Хадича Турсуналиевна,
Термиз иқтисодиёт ва сервис университети
«Иқтисодиёт» кафедраси ўқитувчиси**

Стратегия концепцияси корхонани стратегик бошқариш тизимида асосий ҳал қилувчи ҳисобланади, чунки у мақсадлар, ривожланиш имкониятлари (потенциал) ва маркетинг муҳити шартларининг бирлаштирувчи бўғинидир. Бизнеснинг умумий мақсадларидан келиб чиқиб, у бизнес муҳитига таъсир

этувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда, корхонанинг стратегик йўналишларни рақобатдош устунликларга айлантириши мумкин бўлган воситаларни белгилайди, уларсиз ўсиб бораётган ноаниқлик ва экологик шароитларда бозор ўзгаришларига самарали мослашади.

Корхоналарнинг ички тизимидаги жараёнларнинг бозор талабларига мос келмаслиги ва бошқарув жараёнининг номукамал қурилиши муаммони янада кучайтирмақда. Аниқ шакллантирилган стратегия тадбиркорлик субъектига ривожланишнинг энг мақбул йўлини танлашга ва бозорга кириш ҳамда унда ўзини ўрнатиш жараёнида энг муҳим рақобат устунликларини шакллантиришга ёрдам беради. Шунингдек, у корхонани ташқи муҳитдаги ўзгаришларга тайёрлайди, мавжуд ресурсларни ушбу муҳитдаги ўзгаришлар билан боғлайди, бозор фаолиятидаги муаммоларни аниқлайди ва таркибий бўлинмалар ишини мувофиқлаштиради ҳамда назорат тизимини яхшилади. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, корхоналар фаолиятининг мумкин бўлган энг юқори даражасига эришиш учун уларнинг бозорни ривожлантириш стратегиясини илмий асослаш зарурати туғилади.

Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда бошқарув фаолияти лексиконида “стратегия” тушунчаси мустаҳкам ўрин олди. Сўнгги уч ўн йилликда у менежмент назарияси ва амалиётида фаол қўлланилди. Замонавий менежмент тушунчалари нуқтаи назаридан, стратегия мавҳум нарса эмас, бу кўрсатилган бизнес концепциясини сақлаб қолиши мумкин бўлган ҳақиқий рақобатдош устунликни шакллантиришга олиб келиши мумкин бўлган узоқ вақт реал ҳаракатлар билан бирлаштирилган энг асосли илмий ёндашувдир²⁸³. “Стратегия” атамасининг тарихий маъноси қадимги юнонча “στρατηγος” – “армия” ва “αγοζ” – “мен ҳукмронман” сўзларидан келиб чиққан. Шунга кўра, “стратегия” тоифаси дастлаб қўмондонлик санъати ёки ҳарбий ҳаракатларни ўтказиш фани деб ҳисобланган. Стратегиянинг мақсади асосий бозор мақсадига эришиш учун мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлашдан иборат. Бу рақобатбардош мусобақаларда ғалаба қозониш учун зарурдир.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб стратегия методология ва амалий восита сифатида тадбиркорлик фаолиятида қўлланила бошланди ҳамда макроиқтисодий жараёнларни бошқариш соҳасида, ўйинлар назариясида ва умуман иқтисодиётда янада ривожланди. Айниқса, ҳозирги бозор муносабатлари реал шароитида ҳарбий стратегия мазмуни ва ҳаракат вариантлари жиҳатидан иқтисодиёт фанидаги стратегияга жуда ўхшашлигини алоҳида таъкидлаш лозим. 1962 йилда А.Чандлер иқтисодий тадқиқотларда биринчи марта “стратегия” тушунчасидан “корхонанинг асосий узоқ муддатли мақсад ва вазифаларини аниқлаш, ҳаракатлар дастурини мослаштириш ва зарур ресурсларни тақсимлаш мақсадларига эришиш”да фойдаланди²⁸⁴. Худди шу даврда И.Ансофф

²⁸³Симонова В. Эволюция категорий “стратегия” и “стратегическое управление”. Актуальные проблемы экономики. 2009. №5. С. 117-120.

²⁸⁴ Yatsenko O. M. Synergetic principles of the development of integration processes in beekeeping industry. PUSKU Scientific Herald. 2014. No. 3 (42). P. 8-13.

стратегияни компания ўз фаолиятида раҳбарлик қиладиган қарорлар қабул қилиш қодалари тўпландир²⁸⁵, деб белгилайди.

Стратегик маркетингни режалаштириш ва унинг натижаси сифатида маркетинг стратегияси ҳаётий зарур, чунки улар корхонага бозор конъюнктурасининг ўзгаришига тезда жавоб беришга имкон беради. Ҳар бир корхона бозор фаолиятининг ўзига хос услубини эгаллаши керак, бу иш шароитларининг ўзига хос хусусиятларини, мавжуд бозор имкониятларини, мақсадларини ва мавжуд ресурсларни энг яхши ҳисобга олади.

Корхоналарнинг рақобатбардош ҳаракатларининг кучайиши, бозорларнинг тўйинганлиги, истеъмолчиларнинг талаблари, умидлари ва сўровларининг ўсиши, уларнинг хабардорлигини ошиши бозор ўзгаришларига етарлича тез жавоб беришни талаб қилади. Бундай ўзгаришлар маълум бир тенденцияларга боғлиқ (1-расм).

1-расм. Корхона ўзгаришининг тенденцияларга боғлиқлиги

Менежмент тадбиркорлик субъектининг бозор имкониятларини ўрганиш учун қандай усуллардан фойдаланиш кераклигини, мақсадли сегментларни қандай танлаш ва мақсадли аудитория портретини шакллантиришни, самарали маркетинг аралашмасини ишлаб чиқишни ва маркетинг ҳаракатларини амалга оширишни муваффақиятли бошқаришни билиши керак. Корхоналар стратегик маркетингдан эҳтиёжларни қондириш ва рақобатчиларга нисбатан узоқ муддатли афзалликларни олишга қаратилган бошқарув қарорларини қабул қилиш учун фойдаланадилар.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, замонавий бозорларнинг парчланиши ва рақобатнинг кучайиши маркетинг стратегияларидан фаол фойдаланишни, яъни истеъмолчиларнинг жорий ва истиқболли эҳтиёжларини ўрганиш, сегментация ва тўғри жойлаштиришга асосланган стратегиялардан фаол фойдаланишни талаб

²⁸⁵ Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Питер Ком, 1999. 416 с.

қилишини кўриш мумкин. Стратегик маркетинг - бу маркетинг стратегиясини тўғри асослаш имконини берувчи аналитик ва ҳисоб-китоб тизими. Замонавий бизнес шароитида бозорга йўналтирилган ҳар бир корхона маркетинг фаолиятини самарали бошқаришни таъминлаш зарурлигини тан олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Симонова В. Эволюция категорий “стратегия” и “стратегическое управление”. Актуальные проблемы экономики. 2009. №5. С. 117-120.
2. Yatsenko O. M. Synergetic principles of the development of integration processes in beekeeping industry. PUSKU Scientific Herald. 2014. No. 3 (42). P. 8-13.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер К, 1999. 416 с.

HUDUDNING RAQOBATBARDOSHLIGI VA MARKETING JOZIBADORLIGI TUSHUNCHALARINING UMUMIY XUSUSIYATLARI

Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
iqtisodiyot kafedrasini mudiri, i.f.f.d., dotsent

Marketing konsepsiyasini tanlash uni qo'llash sohasiga bog'liq. Faoliyati ma'lum bir hududiy-ma'muriy birlik chegaralari yoki iste'molchilarning ma'lum bir segmenti bilan cheklanmagan mahsulot ishlab chiqarish sohasiga kelsak, hududiy marketing tushunchasi eng mos keladi. Hududiy marketing deganda ma'lum bir mintaqada taklif etilayotgan aniq tovarlar yoki xizmatlarga nisbatan boshqaruv qarorlaridan foydalanish, ya'ni hududiy darajada marketing tushuniladi. Hozirgacha marketing tadqiqotlarida hudud faqat uning segmentatsiyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqilar edi. Hududning bozorda mahsulot turi sifatida tan olinishi hududiy marketingni klassik deb ataladigan marketingdan ajratib turadi.

Tovar yoki xizmat sifatida xalqaro bozordagi hududlar puxta o'ylangan marketing siyosatini talab qiladi. Har bir shahar yoki hudud o'zining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab berishi va potensial va mavjud mahsulotlar o'rtasida raqobatdosh ustunliklari to'g'risida ma'lumotni samarali va yetarli darajada tarqatishi kerak. Hududlar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, raqobatchilarning tahdidlarini bilishlari kerak.

Hudud iqtisodiy faoliyatning turli shakllari amalga oshiriladigan hudud sifatida, shuningdek, ushbu hududda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bozor faoliyatini ayniqsa foydali qiladigan ma'lum xususiyatlar yoki xususiyatlar to'plamiga ega bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, “hududlarning marketing jozibadorligi” tushunchasini joriy etish ham nazariy nuqtai nazardan, ham mintaqani marketing tamoyillari asosida boshqarishning amaliy ahamiyati nuqtai nazaridan muhim ko'rinadi.

Xalqaro bozorda hududning o'ziga xos mavqei va ijobiy imidjini ta'minlashga intilish strategik marketingning muhim elementidir. Har bir mintaqaga ko'plab

45.	Eldorbekov G'.I. O'zbekiston avtosanoati faoliyatini optimizatsiyalashda iqtisodiy agentlar xulq-atvorining o'rni	226
46.	Эсонов Б.Д. Промышленное развитие и социально-экономическое развитие: роль перспективных “зеленых” предприятий	232
47.	Мартемьянова Ю.С. Концепция «зелёной» экономики как основа обеспечения устойчивого развития экономики отдельных стран (России, США, Беларуси)	234
48.	Кузнецова Е.А. Устойчивое развитие промышленных предприятий на принципах зеленой экономики на примере Китая	242
49.	Yo'ldashev O.A. Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati	249
4-ШЎБА. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА МАВЖУД САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САНОАТИНИ “ДРАЙВЕР” СОҶАГА АЙЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ		
50.	Jurayev A. Sanoat-4.0 sharoitida barqaror iqtisodiy o'sish istiqbollarini tahlil qilish	254
51.	Юсупов М.С. Озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш занжирида рақамли технологияларни ривожлантириш имкониятлари	263
52.	Kholikova R.S. Industrial clusters as accelerator of country's economic prosperity and regional development	277
53.	Ғулломов И.А. Қурилиш материаллари саноатининг мамлакат иқтисодиётидаги ўрни ва ривожланишининг асосий йўналишлари	282
54.	Olimov M.K., Ernazarov D.S. Sanoat tarmoqlarini modernizatsiyasi va diversifikatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari	288
55.	Умарходжаева З.Н. Использование инновационных технологий в электронной коммерции как один из факторов развития цифровой экономики	296
56.	Olimov M.K., Madataboyeva K.I. Elektron tijoratning rivojlanish tendensiyalari va uni O'zbekistonda rivojlantirish imkoniyatlari	300
57.	Olimov M.K., Rahmonov O.V. Sun'iy intellekt va uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni	304
58.	Тохиров А.Ф., Ёдгоров С.С. Основные преимущества внедрения цифровых технологий в обрабатывающую промышленность	308
59.	Толебаева А.Н., Ёдгоров С.С. Диверсификация отраслей: методы снижения рисков и повышения доходности	311
60.	Файзиев Ф.А., Ёдгоров С.С. Структурные изменения в отраслях: вызовы и возможности для предпринимателей	314
61.	Миржалилова С.М. Цифровая экономика: новые возможности для промышленного производства	316
5-ШЎБА. БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТУРЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ		
62.	Каюмов Р.И. Совершенствование системы оценки деятельности предприятий с государственной долей	320
63.	Ахмедов И.А. Ташқи иқтисодий фаолиятда маркетингдан самарали фойдаланиш йўналишлари	330
64.	Нуралиев Р.Т., Усманов Б.Ш. Давлат улуши устун мавқега эга корхоналарнинг мамлакат иқтисодий ўсишидаги роли	340
65.	Yuldasheva N.A. Yashil iqtisodiyotga o'tish zarurati va istiqbollari	345
66.	Najimadinov R.D. Qishloq mehnat bozorini boshqarishga hududiy yondashuvlarni rivojlantirish	352
67.	Foziljonov I.S. Specific Characteristics Of Financial Market Development In Uzbekistan	357
68.	Примова Н.И. Анализ финансовой стратегии местных бюджетов	363

125.	Рузиева Д.И. Миллий иқтисодий барқарорликни таъминлашда кичик бизнес субъектларини инвестициялашнинг аҳамиятли томонлари	600
126.	Набиева Н.Н. Ишбилармонлик муҳитининг хусусиятлари ва функциялари	610
127.	Кобилова Н.Х. Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳолати ва унинг хавфсизлигини таъминлаш йўллари	612
128.	Buzrukxonov S.S. Sanoat korxonalarini “netzero” energiya tizimiga o‘tishini rag‘batlantirishning mexanizmini ishlab chiqish	616
129.	Насимов Ш.В. Транспорт тизимини самарали ривожлантириш йўналишлари	625
130.	Xasanov S.U. Logistika marketing strategiyalaridan samarali foydalanishning o‘ziga xos jihatlari	629
131.	Buzrukxonov S.S. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning iqtisodiy imkoniyatlarini aniqlash	633
132.	Алиева З.М. Пути формирования благоприятного инвестиционного климата для инвесторов	638
133.	Захидов Н.У. Инновационная привлекательность узбекистана для IT-компаний	640
134.	Nasimov Sh.V. Why do logistics and transport matter for development?	643
135.	Жумаев О.С. Корхоналарнинг замонавий маркетинг концепцияларига мослашувчан бошқарув стратегиялари	647
136.	Yuldoshev Sh. Mamlakatimiz mintaqalaridagi sanoat korxonalari faoliyatidagi xarajatlarni tahlil qilish uslubi	651
137.	Yuldoshev Sh. Mintaqalardagi sanoat ishlab chiqarish korxonalarida xarajatlar hisobini yuritishning iqtisodiy asoslari	655
138.	Karrieva Ya.K., Masharipova Sh.A., Karrieva S.S., Karriev K.S. World Experience of Improving Public Procurement	660
139.	Саидрасулова Х.Б. Тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари	676
140.	Кабиров Б.Д. Менеджмент в системе образования в высших учебных заведениях	680
141.	Алимбаева С.А. Мамлакат иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш йўллари	681
142.	Алимбаева С.А. Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмлари	685
143.	Tillyaxodjayev A.A. Korxonalarda marketing strategiyasi va unga ta’sir etuvchi omillar	688
144.	Мирзаев Д. Қишлоқ хўжалигида давлат-хусусий шериклигининг аҳамияти	692
145.	Усманов М.А. Уй-жой қурилиши соҳасини ривожлантиришнинг назарий жиҳатлари	695
146.	Хасанова Н.Н. Инвестицион жозибдорликни баҳолашда минтақавий ёндашув	697
147.	Vaydullayev I.H. O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida raqamli texnologiyalarning o‘rni	701
148.	Рашидова Х.Т. Корхоналар маркетинг стратегияларининг моҳияти ва аҳамияти	703
149.	Mamadjanova T.A. Hududning raqobatbardoshligi va marketing jozibadorligi tushunchalarining umumiy xususiyatlari	706
150.	Shamirov M.Sh. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda ko‘p mezonli kambag‘allik indeksidan foydalanishning ahamiyati	710
151.	Nuriddinova N.N. Surxondaryo viloyatida turistik xizmatlar bozorining rivojlanish tendensiyalari	712